

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА У БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ибрагимова Феруза Холбоевна

PhD, докторант УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113256>

Аннотация. В данной статье раскрываются основные структурные компоненты развития профессионального творчества будущих учителей с использованием когнитивных задач на основе педагогики сотрудничества.

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, будущие учителя, профессиональное творчество, когнитивные задачи, развитие, структурные компоненты, творческая деятельность, оценка, аксиологическая, мотивационная.

Abstract. This article reveals the main structural components of the development of professional creativity of future teachers using cognitive tasks based on collaborative pedagogy.

Keywords: cooperation pedagogy, future teachers, professional creativity, cognitive tasks, development, structural components, creative activity, assessment, axiological, motivational.

Существенное преобразование характера, содержания и способов функционирования национальных педагогических систем порождает потребность в разработке эффективных способов подготовки учителей, в теоретическом и опытно-экспериментальном освоении механизма и алгоритмов совершенствования профессиональной подготовки учителей за счет усиленного формирования у них творческого потенциала.

Педагогическая наука, педагогические высшие учебные заведения, общество в целом проявляют интерес к решению вопросов, связанных с повышением качества подготовки школьных учителей [1].

Вместе с тем необходимо отметить практическую не освоенность данной проблемы, связанной с проблемой формирования у будущих учителей профессионального творчества.

Формирование профессионального творчества у будущих учителей общеобразовательной школы мы понимаем, как научно обоснованное управление процессом пробуждения и развития у студентов совокупности свойств и особенностей личности.

Примененное в теоретическом и опытно-экспериментальном поиске предположение состоит в том, что вузовские преподаватели педагогических, специальных и методических дисциплин смогут на высоком уровне обеспечить формирование профессионального творчества у будущих учителей, если станут при этом: (а) предлагать студентам педагогических вузов осваивать воспитательно-развивающий потенциал доступных источников для профессионального творчества; (б) выявлять ситуативно значимые противоречия в образовательно-воспитательном процессе; (в) в процессе обучения и воспитания студентов исходить из требований общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и установок действующих нормативно-правовых документов в области профессиональной подготовки учителей и их влияния на общепедагогическое и специально-предметное творческое самосовершенствование; (г) насыщать воспитательно-развивающий потенциал учебников и учебных пособий для будущих учителей творчески

обогащающим началом; (д) использовать в аудиторной работе и организованных досуговых занятиях студентов ситуативно ценные методические приемы пробуждения и стимулирования роста у них потребности в профессиональном творчестве.

Понятие профессиональное творчество определяется нами как универсальная характеристика педагогической реальности, проявляющаяся в разных её формах существования и под профессиональным творчеством будущего учителя понимается описание педагогической реальности, проявляющейся во всех своих видах, как профессионально-педагогического, так и творческого характера.

Считая профессиональное творчество системным образованием, включающим в себя ряд структурно-функциональных компонентов, взаимодействующих с окружающей средой, обладающим интегративным свойством целого, не сводимого к свойствам отдельных частей, и учитывая опыт предшественников, в опытно-экспериментальной работе мы выделили следующие составляющие элементы профессионального творческой культуры: аксиологический, технологический, личностный и творческий.

Критерии каждого из компонентов профессионального творчества будущих учителей мы трактуем как показатели сформированности профессионального творчества. Уровни – это количественные параметры профессионального творчества и их выделение зависит от выбранных критериев.

Педагог становится мастером своего дела, профессионалом по мере того, как он осваивает и развивает педагогическую деятельность, овладевает педагогическим капиталом, признавая педагогические ценности.

Совокупность педагогических ценностей как норм, регламентирующих профессионально-педагогическую деятельность, носит целостный характер и выступает как познавательно-действующая система. В процессе подготовки и последующего осуществления педагогической деятельности происходит овладение педагогическими ценностями, а уровень педагогических ценностей является показателем личностно-профессиональной развитости будущего учителя, его педагогической культурности как степени реализации идеально-ценностного, трансформации потенциального и актуального, степени сформированности его профессионального творчества.

М.В. Кларин, говоря о ценностной ориентации, отмечает, что «эта категория обозначает такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво определяют поведение индивида, входят в привычный образ действий» [2].

В силу изложенного выше в качестве критерия развития аксиологического компонента профессионального творчества мы приняли владение будущим учителем педагогическими ценностями, потому количественной характеристикой первого компонента профессионального творчества выступает уровень выраженности этого критерия.

В качестве критериев уровня творческой активности будущего учителя, исходя из определенных компонентов творческой активности и наиболее значимыми качественными признаками нами выделены: мотивационное отношение и готовность к творческой деятельности, любознательность, профессиональные компетенции, самостоятельность поиска решения проблем, возникших в процессе когнитивной и практической деятельности, креативность, результаты творческой деятельности и критичность мышления.

В контексте данного исследования нами определена творческая активность будущего учителя как высший уровень его активности, комплексная характеристика качеств личности, формирующаяся на основе общих и специальных способностей в учебно-творческой деятельности и успешно реализующаяся в ней; раскрывающая индивидуально-личностный уровень и способ осуществления учебно-творческой деятельности; отражающая уровень его педагогической и технологической культуры.

Изучение исследований по проблеме творческой активности позволило выделить основные структурные компоненты творческой активности будущего учителя, отражающие специфику его деятельности.

Аксиологический компонент профессионального творчества образован совокупностью педагогических ценностей, созданных человечеством и своеобразно включенных в целостный педагогический процесс на современном этапе развития высшей школы.

Потребностно-мотивационный компонент отражает личностное отношение к деятельности, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах.

Когнитивный компонент направлен на формирование системы знаний. Эмоционально-волевой учитывает значимость эмоций и необходимость волевых качеств.

Деятельностно-творческий компонент основан на комплексе умений и навыков организации творческой деятельности и включает способы умственных действий (мыслительные логические операции), а также способы практической деятельности: общетрудовые, технические, специальные.

Оценочно-рефлексивный компонент характеризует осмысление, самоанализ и самооценку собственной творческой деятельности и ее результатов; уточнение путей организации творческой деятельности; определение на основе своего собственного опыта оптимальных методов и приемов работы; оценку соотношения своих возможностей и уровня в творчестве.

Нами определена совокупность показателей профессионального творчества на основе педагогики сотрудничества: мотивационное отношение и готовность к творческой деятельности; любознательность; профессиональные компетенции; самостоятельность поиска решения проблем, возникших в процессе познавательной и практической деятельности; креативность; результаты творческо-преобразовательной деятельности; критичность мышления.

Таким образом, профессиональное творчество у студента педагогического вуза рассматривается нами как совокупность свойств и особенностей личности, характеризующих степень их соответствия требованиям определенного вида профессионального творчества и обуславливающих уровень её результативности, позволяющих целеустремленно и последовательно осваивать актуальные теоретические разработки и инновационные практические решения, и побуждающая к поиску своего нетрадиционного пути в избранной сфере педагогической деятельности.

REFERENCES

1. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika: Darslik. – T.: Shaffof, 2023. – 416 b.
2. Ибрагимов Х.И. Педагогика и воспитание // Экономика и социум. – М., 2021. – № 1-1 (80). – С. 608-611.

3. Ibragimovich Kh.I. Peculiarities of using credit-module technologies in the higher education system of Uzbekistan //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. - 2021. - P. 209-214.
4. Ibraimov Kh. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
5. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
6. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
8. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
9. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.
10. <http://sykt-uo.ru/files.pdf>